

**Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв**

**ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДЮСЕРА
В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ
ПРОСТОРИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ**

Збірник наукових праць

**THE ACTIVITIES OF THE PRODUCER
IN THE CULTURAL AND ARTISTIC SPACE
OF THE XXI CENTURY:
DIVERSITY, INTERACTION, UNITY**

м. Київ – 2022

ЗМІСТ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДЮСЕРА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

THE ACTIVITIES OF THE PRODUCER IN THE CULTURAL AND ARTISTIC SPACE OF THE XXI CENTURY: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS, PROSPECTS

- Афоніна Олена (Афоніна Олена Сталівна),*
PRODUCTION OF FOLKLORE FROM A SCIENTIFIC POINT OF VIEW
(ПРОДЮСУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ З НАУКОВОЇ ТОЧКИ ЗОРУ)..... 3
- Вежневець Ірина Леонідівна (Vezhnevets Iryna),*
ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
(PROBLEMS OF ARTISTIC TRANSLATION OF
CHAMBER AND VOCAL MUSIC)..... 8
- Горенко Лариса Іванівна (Gorenko Larisa)*
СТРАТЕГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗВУКОРЕЖИСУРИ В ГАЛУЗІ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
(MANAGEMENT STRATEGY AND SOUND DIRECTOR IN THE FIELD OF
POP ART OF UKRAINE AT THE BEGINNING
OF THE XXI CENTURY)..... 13
- Дьяченко Володимир Валерійович (Diachenko Volodymyr)*
ХУДОЖНІ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВУКОРЕЖИСЕРА:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕТРОСПЕКТИВИ
(ARTISTIC COMMUNICATIONS IN THE CREATIVE ACTIVITY OF THE
SOUND DIRECTOR: PERSPECTIVES AND RETROSPECTIVES)..... 26
- Зайцев Олег Дмитрович (Zaitsev Oleg),*
МІЖНАРОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОНОВИСТАВ
«МОНОЛОГИ НАД УЖЕМ» ЯК ОСЕРЕДОК СУЧАСНОГО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ
(INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL OF MONOLOGIES «MONOLOGIES
OVER THE UZHEM» AS THE CENTER OF CONTEMPORARY EUROPEAN
THEATER)..... 29

Використані джерела

1. Белявіна Н. Д. Методологія та методика викладання фахових мистецьких дисциплін. Н.Д. Белявіна, Київ : НАКККіМ, 2015. 250 с.
2. Дьяченко, Володимир Валерійович Творча діяльність українських звукорежисерів другої половини ХХ – початку ХХІ століття: теорія, історія, практика [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філософії). Спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». В.В. Дьяченко ; Мін-во культури України. Київ : НАКККіМ, 2018. 361 с. Бібліогр. С. 196–223. Додат. С. 224–361.
3. Lewisohn M. The Beatles: Recording Sessions, the Official Abbey Road Studio Session Notes, 1962-1970. M. Lewisohn, Random House Value Publishing, 1993.
4. Lewisohn M. Tune In: The Beatles: All These Years. M. Lewisohn, NO-VALUE edition-е изд., New York: Crown, 2016. 944 p.
5. Wald E. How the Beatles Destroyed Rock «n» Roll: An Alternative History of American Popular Music. E. Wald, 1st edition, Oxford University Press, 2009. 331 p.

*Зайцев Олег Дмитрович (Oleg Zaitsev),
аспірант НАКККіМ (Ph.D student, NASAM),
заслужений працівник культури України
(Honored Worker of Culture of Ukraine)
ORCID ID 0000-0001-8571-2186
Zaitstv1967@gmail.com*

*м. Ужгород, Україна (Uzhgorod, Ukraine)
Науковий керівник:*

*Садовенко Світлана Миколаївна
(Svitlana Sadovenko),
доктор культурології, професор, заслужений
діяч мистецтв України, професор НАКККіМ
м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine)*

МІЖНАРОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОНОВИСТАВ «МОНОЛОГИ НАД УЖЕМ» ЯК ОСЕРЕДОК СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ

INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL OF MONOLOGIES «MONOLOGIES OVER THE UZHEM» AS THE CENTER OF CONTEMPORARY EUROPEAN THEATER

Сьогодні, у часи пандемії, коли мистецьке життя держави стає більш пасивним, театральний фестивальний рух продовжує набирати все більше

оборотів. На місці великих, масштабних театральних фестивалів з'являються малобюджетні, камерні та регіональні фестивалі. Останнім часом в Україні фестивальний рух відіграє важливу роль не лише у розбудові українського театру, а також розвитку місцевих громад, на базі яких відбуваються театральні дійства. Адже фестиваль є простором, у якому проходять покази креативних, європейських вистав для широкого кола глядачів.

Формат будь-якого театального фестивалю представляє собою своєрідний комунікативний простір – спілкування та взаємну співпрацю акторів, режисерів, художників, критиків та глядачів. На кожному фестивалі проходить особливо корисний обмін акторським та режисерським досвідом, саме тут виникають ідеї створення мистецьких проєктів. Такі творчі зустрічі стають новим етапом рішучого звільнення від традиційних театральних стереотипів до створення нового сучасного прочитання європейської драматургії.

Театральні фестивалі – явище не лише видовишне, але й освітньо-культурологічне та соціальне, яке покликане виконувати просвітницьку, виховну, естетичну та психологічну місію. Вже багато років Закарпаття стало домівкою для багатьох театральних фестивалів, серед яких, зокрема: міжнародний фестиваль етнічних театрів України та Євро регіону «Етно-Діа-Сфера» (Мукачево), міжнародний театральний фестиваль театрів ляльок «Інтерлялька» (Ужгород), всеукраїнський фестиваль камерного театального мистецтва «Під цвітом сакури» (Ужгород) та міжнародний театральний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем» (Ужгород).

Мета представленої статті – розгляд міжнародного театального фестивалю моновистав «Монологи над Ужем» як осередку сучасного європейського театру.

Фестиваль «Монологи над Ужем» був заснований у 2018 році Ужгородською міською радою та газетою «Неділя» (видавець Валерій Тимошенко) за мистецькою підтримкою Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України (голова Ф. Стигун).

Фестиваль – це команда. У кожній команді завжди має бути лідер. Такою людиною була львівський театральний критик та драматург Галина Канарська, яка багато часу приділяла створенню фестивалю моновистав в Ужгороді. Фестиваль моновистав – вистави з однією дійовою особою, які дають можливість актору самореалізуватися, сприяють його розвитку, дозволяють йому експериментувати. За словами директора фестивалю, журналіста Михайла Носа: «Ідея фестивалю полягає у пошуку та використанні нових, сучасних та креативних форм представлення театального мистецтва. Головний девіз нашого фестивалю – «Театр об'єднує найкращих» [2].

Програма першого фестивалю (2018) була дуже насиченою та різножанровою. За рішенням експертної ради фестивалю до Ужгорода приїхали: Матеуш Новак (Польща) з виставою «Жертва», яка розповідає про сталінські репресії в Польщі; актор Петер Чижмарь (Словаччина) привіз драму «Макбет» У. Шекспіра; актриса театру та кіно Олена Дудич (Дрогобич) блискуче розкрила жіночий образ у виставі «Едіт Піаф»; заслужена артистка України Лідія Данильчук (Львів) представила ужгородському глядачеві моновиставу «Стара пані висиджує» Т. Ружевича; народна артистка України Наталія Лань (Львів) з виставою «Тринадцята жінка» Т. Зарівни розповіла зворушливу історію кохання між письменником Ернестом Хемінгуєм та актрисою Марлен Дітріх; румунський актор Клаудіу Пінтікан у виставі «Художник плакатів» М. Іля виступив в образі художника плакатів комуністичної епохи. Окрасою фестивалю став виступ актора державного академічного російського драматичного театру імені О Грибоедова Іване Курасбедіані (Грузія) у драмі «Я – Микола Гумільов!» [2].

Вистава «Я – Микола Гумільов!» (режисер Левон Узунян) була поставлена на матеріалах багатьох архівів та розповідала про життя поета.

Професор С. Федака писав: «Очікуєш побачити на сцені поета, замість того, з'являється типовий чекіст у галіфе і шкірянці. І. Курасбедіані грає Коте, друга поетового дитинства, яке минуло в

Тіфлісі, котрий фантазією драматурга присутній при останніх годинах життя Гумільова...» [5. с. 210] (див. рис. 1).

Рис. 1.

На фото: Іване Курасбедіані в образі М. Гумільова. 2018.
Фото – А. Канарська.

Географія другого театрального фестивалю (2019) була набагато ширшою. Відкрила фестиваль вистава «Жовте обличчя», в ролі легендарного детектива Шерлока Холмса виступала актриса Віра Градюк (Львів – Польща). Актриса державного академічного російського драматичного театру імені О. Грибоедова Ірина Мегвінетухуцесі (Грузія) представила моновиставу, присвячену Олександрові Вертинському. Актор театру та кіно Юрій Радіонов (Київ) став героєм творів М. Булгакова у виставі «А morphine». Актор державного молодіжного театру «З вулиці Роз» Олексій Штирбул правдоподібно зіграв розумово відсталого хлопця у виставі «Квіти для Елджернона» за твором Д. Кіза.

Вірменію представляла Нора Бадалян з виставою «Їхня сестра» Л. Векеманса, яка перенесла глядача до античної міфології. Вистава-потрясіння «Маргарита й Абульфа» за книгою С. Алексієвич у виконанні Олени Дудич (Дрогобич) не залишила байдужим жодного глядача, адже розповідала про трагедію вірменського народу. Вистава «Фріда» Т. Іващенко

показала справжню, божевільну історію кохання мексиканської художниці Фріди Кало (актриси Уляна Ліб та Ольга Тихоненко). Театральне мистецтво Чернігова було представлено виставою «Чому люди не..?» С.Астраханцева у виконанні Миколи Бичука. Постать української співачки Квітки Цісик вже багато років не залишає її шанувальників у спокою. Саме тому актриса театру «Соломія» (Коломия) Мар'яна Кодіна-Іванович привезла на фестиваль виставу «Квітка ностальгії» за п'єсою І. та Л. Липовських. Завдяки чудовим пісням співачки, вистава зачарувала глядача своєю ніжністю та душевністю. Продовженням теми пісні на естраді стала вистава-концерт у виконанні Павла Усовича «Андрій Миронов – життя продовжується» (Білорусь) [3]. Головним гаслом вистави «Момент кохання» за творами В. Винниченка (режисер – народний артист України Т. Жирко) у виконанні актора Національного академічного драматичного театру імені І. Франка, народного артиста України Євгена Нищука стали слова: «Кохання – це прекрасно...» (див. рис. 2).

Рис. 2.

На фото: Сцена з вистави «Момент кохання». 2019.

Фото – А. Канарська.

На думку театрознавця С. Тріколенка, «обране режисером творче вирішення сценічно вдало втілене у форматі моновистави. Головний, і,

власне, єдиний присутній на сцені актор Євген Нищук – справляє надзвичайне враження на глядачів. Він має художньо цікаву приємну європейську зовнішність» [4].

Пандемія коронавірусу на майже рік зупинила мистецькі процеси не лише в Україні, а й у всьому світі. Організатори фестивалю були змушені перенести його на рік. На початку вересня 2021 року, під час святкування дня міста, до Ужгорода на третій міжнародний фестиваль приїхали кращі актори Європи. Відкрив цьогорічний фестиваль актор Едем Ібадуллаєв (Крим – Львів) з виставою «Самотність» Е. Умерова. Цю виставу він присвятив жертвам геноциду кримськотатарського народу. Вистава розповідає про страшні події депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Наступний день був присвячений Львівській театральній школі: актриса Ксенія Мисів представила виставу «Сумна Колумбіана» за творами Л. Костенко, а вистава «Розмова» за Лесею Українкою представила гру заслуженої артистки України Лідії Данильчук. Монодрама «Не мстіть нам» А. Поклід за участю румунської актриси Сільвії Райлеану перенесла глядача до часів панування радянської влади в Молдові.

Дуже приємно, що до фестивального руху приєдналися театральні колективи Закарпаття. Так, вперше у фестивалі брав участь Мукачівський драматичний театр з виставою «Айседора» у виконанні актриси та режисера вистави Сірануш Матл.

Про творчість відомої оперної співачки Іри Маланюк розповідає вистава «Іра», автор та режисер Ольга Анненко у виконанні Ольги Кожушок (Івано-Франківськ).

Одесу представляв артист та режисер Олександр Іваненко з виставою «Візаві» М. Панича.

Знову глядачі теплими оплесками зустрічали актрису Нору Бадалян (Вірменія) у виставі «Трохи більше, трохи менше» за А. Ніколаї.

Закривала фестиваль актриса Київського театру «Перетворення» (керівник – В. Завальнюк) Ганна Яремчук з виставою «Леді Капулетті» Н. Мазур (*див. рис. 3*).

Рис. 3.

На фото: сцена з вистави «Леді Капулетті» Н. Мазур. 2021.

Театр Володимира Завальнюка існує вже понад два з половиною десятиліття у різних організаційних формах і під різними назвами. Його постановки неодноразово здобували визнання глядачів та нагороди престижних міжнародних фестивалів не винятком став фестиваль «Монологи над Ужем».

Таким чином, якщо проаналізувати усі вистави фестивалю можемо зробити висновок, що «Монологи над Ужем» з кожним разом ставить нові та важливі завдання перед собою, запрошуючи кращих акторів з різних країн. Адже, мистецтво моновистави вимагає від актора-виконавця великого професіоналізму, майстерності а головне – театральної культури.

Міжнародний театральний фестиваль «Монологи над Ужем» – це форум, який протягом років представляє кращі вистави європейського театального життя. Фестиваль відіграє важливу роль у розбудові та популяризації професійного театру в Ужгороді.

Як писала львівський журналіст А. Канарська, «в Ужгороді є люди (зокрема, ідейний натхненник і батько «Монологів над Ужем» Михайло Носа та його побратим Олег Зайцев), які розуміють, що саме монологи є дуже ужгородською темою» [1].

Також варто зазначити, що під час фестивалю проходить дуже багато інших мистецьких проєктів: виставка театрального художника (Емма Зайцева), зустріч з драматургами (Олег Миколайчук-Низовець) та проведення круглих столів для студентів мистецьких закладів (Василь Неволов).

Таким чином, усі фестивальні вистави різних років дозволяють нам стверджувати, що жанр моновистави – це та театральна форма, яка органічно впливає не лише на театральне мистецтво Закарпаття. Театральний фестиваль «Монологи над Ужем» вже давно став осередком сучасного європейського театру на Закарпатті.

Використані джерела

1. Канарська А. Почути монологи над Ужем. ZBRUC. 27.09.2019. URL : <https://zbruc.eu/node/92452> (дата звернення : 4.12.2021).
2. Монологи над Ужем: буклет. За ред. М. Носа. Ужгород. 2018. 8 с.
3. Монологи над Ужем: програма фестивалю. Ужгород. 2019.
4. Триколенко С. Момент кохання на сцені «Сузір'я». *Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно*. Чис. 3. За ред. Г. Скрипник. Київ. 2012. С. 124–130.
5. Федака С. Ужгородські монологи. *Закарпатський театр на порозі ХХІ століття*. Ужгород : Ліра. 2018. С. 210–212.